

PRÁTICAS PAISAGÍSTICAS DO SÍTIO ROBERTO BURLE MARX: um inventário a partir das experiências vivenciadas

MONTEIRO, JÚLIA;

*IPHAN. Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx. Estrada Roberto Burle Marx, 2019, CEP 23020-240 Rio de Janeiro - RJ.
monteiro.julia@gmail.com*

MELLO, FERNANDA V.;

*IPHAN. Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx. Estrada Roberto Burle Marx, 2019, CEP 23020-240 Rio de Janeiro - RJ.
mello.fernandav@gmail.com*

RESUMO

Este artigo trata sobre os procedimentos necessários para a elaboração de um inventário das práticas relacionadas ao acervo botânico-paisagístico do Sítio Roberto Burle Marx (SRBM) a partir da experiência dos agentes sociais que compõem a sua história. Discorre-se sobre uma estrutura-base para sistematização e coleta de dados sob esse viés deste bem cultural, considerando: a concepção de sua trajetória histórica; os processos orientadores para documentação e registro patrimoniais; e as formas de relatos de práticas manifestadas na memória de pessoas. Roberto Burle Marx fez do seu Sítio um local de experiências paisagísticas como um grande articulador, associando-se a pessoas que, através da troca de conhecimento e execução de atividades, proporcionaram o desenvolvimento de jardins representantes do paisagismo modernista tropical brasileiro. A tradução dos elementos naturais em composições estéticas, relacionando natureza e cultura, traz o SRBM como eixo deste movimento, perpassado pelas práticas paisagísticas. Estas atividades foram e são desempenhadas por diversas mãos, e se revelam nas memórias de pessoas ativamente presentes na trajetória deste bem cultural. O debate aqui proposto aborda reflexões teóricas para desenvolvimento de uma estrutura para a documentação destas práticas, através das experiências de quem as executou ou ainda as executa.

Palavras-chave: práticas paisagísticas; inventário; referência cultural; patrimônio cultural modernista; Sítio Roberto Burle Marx.

Introdução

O Sítio Roberto Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve papel crucial no desejo de Burle Marx por adotar espécies vegetais que na sua época ainda não eram utilizadas comercialmente, aprofundando seu conhecimento botânico e expandindo o potencial de uso das plantas tropicais (TABACOW, 2008). Assim, o Sítio foi eixo propulsor da criação e desenvolvimento do 'jardim modernista tropical' (IPHAN, 2019). Esta abordagem potencializaria a apropriação da flora nativa do país pela sociedade, intensificando o vínculo entre ser-humano e natureza (SIQUEIRA, 2017). O patrimônio moderno paisagístico nacional tem nítida influência na obra de Burle Marx e seus parceiros, reveladas nas suas formas com sinuosidades geométricas e no emprego das espécies tropicais que demarcam um saber-fazer paisagístico.

Este panorama só seria possível no aprofundar de conhecimento sobre as espécies e suas possibilidades estéticas, que se efetivaram na articulação de Burle Marx com colaboradores e especialistas de áreas e habilidades diversas. A relação com esses tantos agentes estava presente nas dinâmicas entre expedições em campo para estudo e coleta, experiências no Sítio e criações no escritório – colocando o Sítio como conector das experiências botânico-paisagísticas e sua aplicação nos desenhos. Os próprios ciclos internos do Sítio na dinâmica de cuidado sobre a coleção botânica também consistem em práticas específicas, ligadas a saberes do ofício da jardinagem em conjunto com a produção paisagística, concentrados no Sítio Roberto Burle Marx como em poucos lugares (MELLO, MONTEIRO; 2021).

Percebe-se as atividades ligadas ao acervo botânico do SRBM como contextualizadas a uma referência cultural de práticas paisagísticas¹, presentes nos movimentos de produção dos espaços ajardinados brasileiros, com destaque ao recorte carioca (FERREIRA, NÓBREGA; 2019). Esta referência se manifesta nos fazeres e saberes ligados ao desenvolvimento de uma estética paisagística em diálogo com os conhecimentos surgentes sobre a flora e os ecossistemas em que está inserida, e portanto ligada a descobertas botânicas e experiências. Estas práticas são intrínsecas ao valor dos patrimônios como os jardins históricos, em que a composição em diálogo com elementos vivos e a interferência constante dos ciclos naturais torna a relação humana condição à sua existência (MOREIRA, 2017; TITO ROJO, 1999).

Hoje, enquanto patrimônio cultural sob gestão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx acaba por ser local de um aspecto singular na memória do paisagismo modernista brasileiro, que é a dimensão das práticas que o conceberam. Assim, é

¹ O termo 'práticas paisagísticas' é adotado por Alda Ferreira e Cláudia Nóbrega (2019), compreendendo o conjunto de atividades que envolvem o desenho de paisagem. Para as autoras, há uma narrativa de confluência entre práticas de diferentes períodos históricos na concepção de jardins na cidade do Rio de Janeiro, denotando uma referência cultural do fazer paisagístico.

ressaltada a necessidade de documentar o conhecimento sobre estas práticas através do processo de inventariação, tendo em mente ser uma categoria simultaneamente imaterial e material, ligada a pessoas e a elementos vegetais. Os inventários são instrumentos de identificação, valorização e proteção dos bens patrimoniais, que envolvem a coleta e a sistematização exaustiva de informações e dados, revelando novas abordagens narrativas sobre o bem delimitado (MOTTA, 2016; INRC, 2000).

É auxiliar no processo de documentação sistemática uma estrutura-base que seja guia nas coletas e registros. Ressalta-se uma organização ligada à natureza do bem, aos propósitos dos inventários na sua salvaguarda e às possibilidades de coleta vinculada aos agentes sociais. Assim, o artigo está dividido em quatro partes, em que a primeira descreve a formação do Sítio Roberto Burle Marx através de suas práticas. Posteriormente trata-se de forma sucinta sobre inventários na perspectiva patrimonial, associando a trajetória de documentação do SRBM. Na terceira seção se delinea uma abordagem teórica das práticas ligadas às experiências vividas e sua constituição na memória de agentes, seja pelas lembranças ou pelas transmissões de aprendizados. Por fim, se expõe uma base de sistematização que vêm sendo adotada no processo deste inventário e são estruturantes para metodologia de coleta.

Sítio Roberto Burle Marx e as práticas paisagísticas

Para estruturar o inventário de práticas do Sítio Roberto Burle Marx é necessário conhecer sua trajetória pela formação associada à figura de Burle Marx como grande idealizador e articulador de atividades, e de seus muitos agentes com mãos ativas nesta constituição. A compreensão inicial destas práticas pode ser entendida numa organização espaço-temporal, com pontos chaves na narrativa deste patrimônio. Observa-se distinções de dinâmicas entre os períodos que se chamava Sítio Santo Antônio da Bica e era vinculado ao escritório Burle Marx & Cia, compondo uma transição entre o aprendizado sobre a natureza e a criação de jardins; e após sua doação ao pró-Memória (atual IPHAN) em 1985, em que se tornaria uma instituição de memória. Desta mudança gradual de residência, ateliê e empresa privada para patrimônio público tombado, as dinâmicas de atividades seguem continuamente em transformação, conforme seus agentes internos e sua representação cultural. Atualmente, para além do tombamento nacional, o SRBM passa pelo processo de candidatura à inscrição na Lista do Patrimônio Mundial pela UNESCO, na categoria patrimônio cultural.

Quando Roberto e Siegfried Burle Marx adquiriram a primeira parte desta propriedade em 1949 para abrigar a coleção de plantas que Roberto vinha formando, o escritório Burle Marx & Cia atuava no bairro do Leme, no Rio de Janeiro. A relação inicial de formação dos espaços envolvia o calçamento das vias com pedras e a construção dos primeiros 'ripados', viveiros cobertos com ripas de bambus, para a

aclimação da coleção que se formava (ver Figura 1). Já havia no terreno uma casa colonial e uma capela do século XVII que foram reformadas e seu entorno ajardinado, também abrigando espécies da coleção. O Sítio era então mais ocasionalmente visitado por Roberto, e os cuidados rotineiros eram conduzidos por encarregados², como por exemplo Arides e Evanir, com forte presença de Siegfried na gestão do espaço.

Figura 1: Formação dos jardins e do caminho de acesso a casa e a capela.

Fonte: Marcel Gautherot, 1961. Instituto Moreira Salles.

A aquisição gradual do terreno por faixas prosseguiu com a compra de uma pequena parte em 1952, e uma terceira parcela significativa em 1960 (IPHAN, 2019). Nesta última ampliação, após retirada do matagal³ próximo à entrada do terreno para abrigar mais espécies da coleção, desvendou-se um conjunto de afloramentos rochosos e descidas d'água que encantou Roberto pelas possibilidades compositivas⁴. Neste local passa-se a configurar um jardim com lagos, especialmente após a década de 70, compondo com espécies aquáticas e saxícolas, bem como a coleção de Heliconiaceae⁵. Outros espaços seguiram se desenvolvendo, como os jardins no entorno da casa principal, e novas edificações erguidas – como a

² Informações presentes em relatos do documentário 'Memória Amiga: Burle Marx e a comunidade de Guaratiba', produzido pelo SRBM/IPHAN.

³ Vegetação ruderal, comum em habitats semi-naturais, em meios alterados pela ação humana.

⁴ Informação concedida por narradores para a pesquisa, no prelo (2020-2021).

⁵ Informação sobre nome científico das famílias vegetais brasileiras seguiram o livro Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de Fanerógamas nativas e exóticas do Brasil, baseado em APG IV, 4 ed. (LORENZI, 2019).

Cozinha de Pedra do início da década de 1960, pavilhão modernista com espelhos d'água e ajardinamento (IPHAN, 2019).

Sendo o Sítio um local de experimentação – com a aclimatação de novas espécies, estudos de possibilidades compositivas e frequentes visitas de colegas especialistas em diferentes áreas botânicas – esta relação se intensifica com a mudança de Roberto ao Sítio a partir de 1973. Aí seu acompanhamento sobre a coleção e as atividades da equipe passa a ser cotidiano, com um ritmo diário e exigente⁶. A prática das expedições de coleta e observação das espécies em seu ambiente natural parece tomar cada vez maiores proporções, com organizações de viagens com uma equipe diversa de jardineiros e motoristas do Sítio, especialistas botânicos e funcionários do escritório (ver Figura 2). As excursões eram tanto a locais mais próximos, no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, até roteiros mais longos como Chapada Diamantina, Pantanal ou Amazônia⁷. As coletas de espécies se davam também por trocas com instituições ou outros colecionadores, enviadas ou trazidas em viagem por Roberto e seus colaboradores.

Figura 2: Roberto Burle Marx em uma das expedições.
Fonte: Autor desconhecido. Website Camisa Listrada Produtora⁸.

É significativa na história do Sítio a decisão de Burle Marx em doá-lo à União, visando torná-lo um "centro de estudos e pesquisa em paisagismo e conservação da natureza" (Processo 1131-T-84), efetivada em 1985. A partir deste momento algumas estruturas se voltam à adaptação do local para uso

⁶ Informações presentes em relatos do documentário 'Memória Amiga: Burle Marx e a comunidade de Guaratiba', produzido pelo SRBM/IPHAN.

⁷ Informação concedida por narradores para a pesquisa, no prelo (2020-2021).

⁸ Disponível em <http://www.camisalistrada.com.br/portfolio_page/expedicoes-burle-marx>

institucional e educacional. Assim, são realizadas ampliações dos viveiros e troca de sua cobertura com bambus por telas de sombrite, passando a denominá-los 'sombraís'; a reprodução de mudas para os projetos e atividades voltadas ao escritório são transferidas para um terreno adquirido ao lado; novas construções são idealizadas e executadas como o prédio da administração em 1992 e o Ateliê. Este último começou a ser erguido por sua fachada de pedra reaproveitada de um antigo edifício desmontado no centro do Rio de Janeiro, quando seus jardins de frente começaram a ser concebidos na presença de Roberto. A conclusão do prédio, no entanto, não pôde ser presenciada por ele, se dando um pouco depois de seu falecimento em 1994.

Esse momento da partida de Roberto torna-se um simbólico divisor de águas, quando a casa é fechada, seus objetos pessoais, coleções de arte, biblioteca e obras de sua autoria passam a ser catalogados e o local busca se acomodar para ser visitado, sendo relato vivo de memórias do fazer paisagístico. Aí se consolida como a instituição patrimonial que hoje é, com uma coleção plural de acervos vegetal e artístico. Suas atividades de manutenção das espécies e dos jardins seguiram sendo feitas pela equipe, cujos funcionários haviam se tornado servidores federais por exigência de Burle Marx na escritura de doação (Processo 1131-T-84). Assim, as práticas voltadas aos cuidados essenciais deste jardim, único em sua diversidade de espécies, tiveram continuidade nesta transição. Para além deste momento elas se estendem num processo sucessivo de transmissões entre gerações de trabalhadores, sendo até hoje refletidas na forma de trabalho da equipe, dos mais antigos aos mais novos.

A prática de manutenção rotineira de jardins envolve decisões constantes, num trabalho de recriação contínua do espaço, ligada aos ciclos e imprevistos naturais (TITO ROJO, 1997). Estas atividades intrínsecas aos espaços paisagísticos concebidos são, portanto, basais na conservação dos jardins históricos patrimoniais (SÁ CARNEIRO et al., 2016; MOREIRA, 2018). No caso do Sítio Roberto Burle Marx a atividade prática que concentra é especialmente única nesta referência, por seu caráter singular como eixo da trajetória do paisagismo modernista e por sua constituição de coleção de espécies botânicas variadas. A coleção vegetal está então disposta: na forma de jardins idealizados *in loco*, como os do entorno da casa principal e do ateliê, o dos lagos, e áreas ajardinadas ao longo dos caminhos principais; organizadas por grupos botânicos nos sombraís e outros locais do terreno; ou mais livremente, junto a vegetação nativa de área de preservação ambiental.

Entremeada nos elementos de valor do SRBM, como os espaços ajardinados, a coleção botânica, as edificações coloniais e modernistas, as coleções de arte e objetos, estão as atividades que o constituem e associam-se à sua materialidade. Os espaços de apoio como o Barracão – erguido na formação inicial junto

aos ripados – as ferramentas, os insumos, bem como os saberes e as práticas da equipe constituem um valor associado à referência cultural paisagística desta trajetória (ver Figura 3). Entender esta dinâmica interna do Sítio presente ao longo dos tempos até os dias de hoje, além de enriquecer as informações existentes sobre este bem, aprofundando sua complexidade narrativa, pode dar bases às decisões para gestão de sua conservação.

Figura 3: Jardineiro trabalhando num dos viveiros e Barracão ao fundo.
Fonte: Marcel Gautherot, 1961. Instituto Moreira Salles.

Inventários de bens e referências culturais

Os inventários no contexto do patrimônio cultural são instrumentos de identificação, valorização e proteção dos bens patrimoniais, sendo conceitos-chave por exercerem influência na narrativa do que sejam estes bens. A história da realização de inventários remonta a própria concepção do patrimônio, ou seja, da noção inicial de um "sistema de preservação" de monumentos, relacionando-se diretamente com a produção de conhecimentos sobre os bens culturais para permitir a análise de seus atributos. Desta forma, os inventários voltam-se especialmente para produção de conhecimento e como geradores de estratégias de conservação do bem patrimonial. Com isso é importante ter em vista dois critérios fundamentais para se utilizar os instrumentos de inventariação: o primeiro é observar as transformações da concepção do patrimônio cultural, e o segundo o desenvolvimento de tecnologia da informação (MOTTA; REZENDE, 2016).

Destaca-se como transformação simbólica no campo do patrimônio o surgimento da noção de referência cultural, no início da década de 1970 no Brasil, compreendendo a apreensão do patrimônio por grupos sociais diversos, incluindo seus produtores e usuários (MOTTA; REZENDE, 2016; IPHAN, 2000). A fusão em 1979 do Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC) com o IPHAN consolida a vontade de inclusão dos agentes sociais na identificação dos bens culturais de natureza material ou imaterial. Desta compreensão conjunta busca-se "tentar superar antigos impasses – como a (falsa) dicotomia entre os bens de pedra e cal e as demais manifestações inseridas na dinâmica do cotidiano" (IPHAN, 2000, p.7). Entende-se que a identificação dos bens culturais, tangíveis e intangíveis, deve passar pelos agentes sociais que os constituem, podendo-se integrar suas materialidades a suas dimensões imateriais, como saberes ou formas de expressão.

Com compilações sobrepostas de informações, os inventários se organizam por meio da coleta e sistematização de dados. A informatização dos bancos de dados e repositórios contribuem para a integração entre os acervos a serem documentados e os existentes, aprofundando a complexidade de informações sobre os bens patrimoniais. No caso do Sítio Roberto Burle Marx, desde 2017 vêm-se implantando um sistema informatizado, por base geotecnológica de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para gestão do acervo botânico-paisagístico que visa além de outros objetivos a unificação de conteúdos (STORINO et al., 2019).

A trajetória de inventariação da coleção botânico-paisagística do SRBM é organizada, segundo Storino et al. (2019), em três grandes fases. Num primeiro momento as coletas de campo e registros se davam de forma manual e com uso de materiais analógicos. Estes levantamentos se iniciaram desde a doação do Sítio em 1985, a partir dos esforços de Roberto como primeiro diretor, e foram continuados por seus sucessores, numa incessante catalogação do acervo vegetal e dos espaços do terreno, assim como das coleções de arte, dos livros, objetos e fotografias. Na segunda fase, a partir de 2004 se inicia uma transição para uso de equipamentos digitais especialmente na documentação, associados a formas de coleta ainda rudimentares. Neste contexto, toma-se forma as metodologias de catalogação e posicionamento das espécies vegetais iniciadas no final dos anos 90, o PILAP (Projeto de Identificação e Levantamento de Árvores e Palmeiras) e PILOG (Projeto de Identificação e Localização dos Grupos de Vegetação). Por fim, na terceira fase se instaura, como mencionado, um sistema que busca a unificação dos dados através da informatização e georreferenciamento. Somado a isto, em meio ao processo de candidatura a compor a Lista do Patrimônio Mundial, realizou-se em 2019 o cadastro dos jardins e viveiros.

As potências de novas ferramentas de base de dados se revelam como agregadores do papel dos inventários para documentação e para conservação de bens históricos. O uso de *softwares* SIG pode ir além do mero armazenamento de informações, sendo uma possível base informatizada para conhecimento e gestão (STORINO et al., 2019). Deste modo, torna-se fundamental a reflexão dos registros como ferramentas para conservação do patrimônio. E abordar a conservação de um bem, neste caso um jardim histórico, passa inevitavelmente por reflexões sobre seus valores, tanto intrínsecos, referentes a sua materialidade, quanto extrínsecos como os culturais, sociais ou de identidade (DELPHIM, 1999).

Assim, a conservação do acervo botânico-paisagístico do SRBM aponta para sua caracterização como local multifacetado em que muitos eixos de atuação se sobrepõem, associados a seus valores múltiplos (DIAS, 2008). Esta condição multidimensional decorre da própria essência interdisciplinar da atividade paisagística, bem como do caráter plural da personalidade e da obra de Roberto Burle Marx. Dentre estas dimensões, podemos destacar o aspecto imaterial associado a ele como de suma importância para compreensão de seu valor como eixo do jardim modernista tropical. Para além de um jardim patrimonial, relato em sua materialidade, o Sítio foi local experimental, de troca de saberes e de práticas.

Da indissociação existente entre o aspecto material e imaterial, evidencia-se a importância das atividades executadas, saberes desenvolvidos e experiências vividas, especialmente as relacionadas ao acervo botânico-paisagístico deste bem. Entende-se estas práticas paisagísticas associadas à história do SRBM como referências culturais apreendidas e desempenhadas por agentes sociais que compuseram e compõem a história da consolidação deste acervo. Essas práticas são, então, vinculadas a pessoas e suas experiências. Por isso, entendemos que um inventário de práticas paisagísticas do SRBM é sobretudo um registro de referências culturais a partir das diferentes manifestações de memórias de agentes ligados ao Sítio. Em paralelo a elaboração de uma narrativa dos processos históricos de constituição do SRBM, busca-se uma reflexão sobre como os agentes presentes em sua história se inserem nesta concepção, através das diferentes manifestações de memória de práticas e saberes.

Memórias de práticas: experiências vivenciadas, narradas e reproduzidas

As práticas paisagísticas envolvem atividades como criação, desenho, horticultura, cuidados fitossanitários, estudos botânicos e compositivos, expedições, entre outras, compondo um repertório de referências culturais, sendo estas renovadas e adaptadas com o passar do tempo. O fazer de cada prática é determinado através do olhar específico no contexto em que se insere, ultrapassando as necessidades mais pragmáticas e se adaptando às representações coletivas do saber-fazer (FERREIRA E NÓBREGA, 2019). Desse

modo, a ciclicidade dos jardins se assemelha aos próprios ciclos sociais de vida, em que as práticas são continuamente apreendidas e transmitidas entre sujeitos (INGOLD, 2020).

Para Ingold (2020), a transmissão do conhecimento como modo de conservar os processos desenvolvidos por cada cultura se dá pela comunhão entre as vidas, no esforço constante em passar e receber mutuamente. O processo de assimilação do conhecimento é renovado e ajustado aos novos requisitos em que o passado e o presente estão em constante intercâmbio. O aprendizado acontece através das vivências em que as pessoas adaptam a maneira de realizar as atividades a partir das respostas às condições do ambiente. Assim, se estabelece pelo processo de comunicação a formação do grupo social, associado não só por suas semelhanças, mas pelas diferenças, em que cada agente tem designação individual em relação ao coletivo (INGOLD, 2020).

Dessa forma, as trocas de conhecimentos paisagísticos no SRBM se deram em diversos campos, com saberes singulares de cada área que contribuíram para a consolidação do acervo. Cuidados específicos para determinadas famílias vegetais só foram possíveis devido à diversidade de conhecimento que cada pessoa, e a partir de sua atividade, contribuiu e possibilitou a ampliação desta coleção. Desse modo, é no ambiente onde ocorrem as diversidades que são desenhadas as condições para construção de atividade conjunta, representando a possibilidade de trocas mútuas para a formação de novos saberes. A passagem dos saberes paisagísticos demanda a habilidade individual através das vivências e memórias pessoais, como também pelas trocas vivenciadas em coletivo, assegurando a transmissão por meio da criação de memórias dos hábitos. Para seus registros considera-se as memórias geradas pelo processo de aprendizagem, desde as transmitidas e reproduzidas no presente, até lembranças de atividades que já não são mais executadas, porém resguardadas devido a uma ação contínua ao longo da vida.

Nesta pesquisa, a documentação das práticas no SRBM pode se balizar sobre dois aspectos do registro da memória: um deles é a partir das pessoas que realizaram atividades paisagísticas que já não fazem mais parte do cotidiano do lugar; e o outro, se constitui nas experiências rotineiras em constante renovação vinculadas ao saber-fazer constituído no passado. Aos que não vivenciam mais as práticas cotidianas, as lembranças se voltam através de atividades no passado e são reveladas pela narrativa de suas vivências: estas pessoas são denominadas *narradores*. Para as memórias das pessoas que atualmente vivenciam o cotidiano do SRBM, denominou-se o grupo de *habitantes*, pois a presença *in loco* é de suma importância para a continuidade dos cuidados com o acervo botânico.

No primeiro grupo a lembrança dos hábitos adquiridos no passado volta-se à ação, em que o resgate de atividades vivenciadas são lembradas, por vezes de maneira muito clara, devido às repetidas práticas ao longo do tempo, sendo designados com um maior direcionamento pela memória-hábito

(BERGSON apud. BOSI, 1979). Para Walter Benjamin (1994), o discurso sobre as experiências pessoais permeia narrações sobre eventos presenciados e percepções subjetivas com os conhecimentos consolidados nas memórias individuais. "O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe" (BENJAMIN, 1994, p. 221). Pelo método da história oral, os relatos pessoais destes agentes são expostos conforme suas perspectivas e apreensões, com indícios dos saberes envolvidos na memória da execução de atividades.

Para o segundo grupo, as práticas se revalidam cotidianamente. Muitas atividades foram transformadas e adaptadas devido às demandas pessoais de quem as executa, como também do Sítio como instituição pública, indicando o processo de renovação do hábito. Para Ingold (2020), é por meio das experiências que se adquire habilidade em fazer algo, sendo recriada através da prática no presente e possibilitando a formação de memórias no ato da experiência acumulada. O que foi aprendido e compreendido, em um momento presente, fica guardado na memória e conservado pelo hábito, gerando reproduções individuais que refletem práticas do grupo. Os agentes enquanto sociais constituem memórias coletivas, em que as percepções e ações individuais são condicionadas ao contexto em que se insere (HALBWACHS apud. BOSI, 1979). A dinâmica do presente é indicativa da narrativa de relações sociais previamente estabelecidas, em que as atividades são condicionadas através do hábito e adaptadas pela atenção e necessidade.

Desta forma, o processo de inventariação se valida pela sistematização de coletas sob o aspecto da memória revelando a trajetória do SRBM através a diversidade do grupo e pela comunhão dos conhecimentos necessários para a formação e manutenção do acervo botânico-paisagístico. A contribuição conjunta para o enriquecimento das experiências é a base no processo de formação das práticas como referência cultural do paisagismo moderno.

Base sistemática para inventariação das práticas paisagísticas

Com a discussão acima desenvolvida, encaminha-se uma organização de conceitos que viabilizam uma metodologia para elaboração do inventário de práticas paisagísticas do SRBM, que relacione seu estabelecimento no passado e reverberações no presente. Como mencionado, o processo de inventariar referências culturais implica sistematização e coleta de dados, com o envolvimento dos agentes locais, relacionando ofícios, saberes, lugares, modos de fazer a partir das experiências e das relações estabelecidas. Assim, os processos são estruturados pela categorização destas práticas, suas contextualizações na trajetória do SRBM, e no entendimento da inserção dos agentes nesta narrativa e no próprio processo de registro.

A abordagem sobre as práticas se organiza com a reflexão ampla de como as atividades internas e externas relacionadas ao acervo botânico-paisagístico do SRBM se organizavam e se organizam ao longo dos tempos. Atenta-se que há uma dinâmica primordial estruturadora da importância deste acervo que é seu valor histórico como formador do jardim modernista tropical. Neste contexto, em que o local foi adquirido para abrigar uma coleção de espécies vegetais não comerciais para serem experimentais no uso de projetos de paisagismo, se observa um vínculo espacial no fluxo destas espécies. Este fluxo representa uma transição entre espaços de origem destas plantas, o papel central do Sítio para concepção experimental e de cuidados, e o exercício de sua tradução em composições estéticas. Esta relação evoca a própria premissa da atividade paisagística que é simbiose entre natureza e cultura, e é permeada por atividades conectoras deste processo. Numa linha síntese destes eventos, destacamos a sequência 'aquisição', 'experimentação/manutenção' e 'difusão' como grupos de práticas, associados especialmente à dinâmica do Sítio Santo Antônio da Bica (ver Figura 4).

Figura 4: Esquema do fluxo de práticas do Sítio Santo Antônio da Bica.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As práticas vinculam-se ao seu contexto amplo, onde se percebe a influência da trajetória do lugar com as dinâmicas e relações entre os agentes sociais. Para isto, uma análise histórica evidencia as transformações na estrutura das práticas, com a permanência de um fluxo de atividades. Alguns momentos tornam-se cruciais, como a já mencionada transição da propriedade vinculada a empresa Burle Marx & Cia a uma instituição pública federal voltada à memória e ao conhecimento através da preservação patrimonial, no ano de 1985. Neste momento é marcante a alteração de alguns processos, em especial a difusão, antes vinculada à criação e execução de projetos, e aos poucos consolidando-se em novas práticas de difusão cultural; ou mesmo a atividade de manutenção, que toma outros significados quando entendidas enquanto parte da conservação de acervo patrimonial (ver Figura 5). Esta mudança é gradual, levando em consideração que já enquanto instituição Roberto continuou residindo no local até a data de sua morte em

1994. Por isso, as atividades de expedições e grandes intervenções nos jardins e espaços continuaram sendo articuladas por ele enquanto primeiro diretor e ex-proprietário, ainda com viés pessoal destas dinâmicas. Assim, o período de sua residência no Sítio desde 1973 confere certas particularidades no que diz respeito às formas como as atividades são coordenadas.

Figura 5: Esquema do fluxo de práticas do Sítio Roberto Burle Marx.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na linha do tempo aponta-se o ano de 1994 como marco de uma consolidação enquanto instituição, em que se modifica substancialmente o viés de algumas atividades, sem a presença de Roberto e a conotação de uma residência (ver Figura 6). As aquisições se vinculam menos ao formato de expedições como atividade interna e as experimentações espaciais tomam diferente caráter, voltados à sensibilidade necessária ao intervir em um bem tombado. Contudo, as práticas voltadas aos cuidados diários e as experimentações cotidianas mantiveram a condução por pessoas familiarizadas com a coleção, que deram continuidade à sua manutenção, e foram transmitindo aos mais novos. Alguns processos internos mostram comunicação de saberes e práticas na forma de lidar com os jardins e as coleções, indicando um repasse de aprendizados. A equipe que lida nos dias atuais com a conservação dos espaços ajardinados e da coleção vegetal, os habitantes, configura um grupo que reproduz aprendizados anteriores, bem como introduz novos, ligados às mudanças individuais e geracionais.

Figura 6: Linha do tempo do SRBM.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Tendo em vista a coleta das práticas a partir dos agentes, o grupo de narradores envolve os que compuseram a equipe desde os períodos anteriores à 1994, quando Roberto ainda estava presente e as atividades estavam associadas à produção de jardins. Alguns frequentam o Sítio ocasionalmente como visitantes, como os antigos colaboradores, sócios, ou funcionários aposentados. Já o grupo dos habitantes seria toda a equipe constituída atualmente que executa atividades voltadas diretamente à conservação do acervo botânico-paisagístico. Destes, alguns são mais antigos, tendo trabalhado junto à Burle Marx e sendo também narradores; outros entraram após 1994 mas já estão a muitos anos na equipe, mostrando vasta experiência e conhecimento nos cuidados com a coleção; e outros ainda mais novos vêm absorvendo saberes das práticas na manutenção do acervo.

Figura 7: Agentes do SRBM - narradores e habitantes. Esquema de memória de práticas na linha do tempo.

Fonte: Elaborado pelas autoras

Ressalta-se que as coletas vinculadas aos dois grupos se dão nos dias atuais, não sendo tentativas de reconstituição ou resgate, mas registros das práticas no presente, seja na memória das pessoas ou nas novas dinâmicas de trabalho, entendendo suas transformações também como parte da história. Assim, as formas de coleta de dados para realização de um inventário de práticas paisagísticas do SRBM a partir de seus agentes sociais se organizam na metodologia da história oral, para o grupo dos narradores, e nas coletas de campo, para o grupo dos habitantes (ver Figura 7). Estas coletas configuram etapas do desenvolvimento do trabalho realizadas concomitantemente a pesquisa bibliográfica e documental, associando relatos e práticas atuais à registros existentes em publicações, documentos, fotografias, material audiovisual, etc.

Simultaneamente à coleta de dados para composição de inventário acontecem suas sistematizações. A organização do levantamento para registro e documentação dialoga com a natureza do conteúdo e do bem. Conforme as análises das características das práticas e do SRBM mostradas acima, mostra-se conveniente a sistematização dos dados em: *perspectivas de análise*, sendo estas *temporais e espaciais*; e *eixos temáticos*, separados nos grupos *aquisição, experimentação, manutenção e difusão* (ver Figura 8). Esta sistemática auxilia a organização dos levantamentos, como a separação de dados documentais, estruturação de roteiro para entrevistas ou coletas em campo, e são bases para o posterior formato de documentação dos acervos gerados.

Figura 8: Esquema da sistematização de dados por *perspectivas de análise* e *eixos temáticos*.
Fonte: Elaborado pelas autoras

As perspectivas temporais e espaciais relacionam-se à importância da leitura multidimensional dos jardins pela condição mutável de seus elementos. A Carta de Juiz de Fora (2010) afirma que a categoria dos

jardins "não é apenas espacial, mas temporal" (2010). Considerando a diferença de escalas a depender do tipo de informação coletada, os dados obtidos podem identificar-se tanto numa trajetória histórica do Sítio como nos ciclos anuais, se tratando da dimensão temporal; bem como constituir localizações amplas, como cidades, ou áreas específicas dentro do SRBM, na dimensão espacial. A contextualização espacial de informações auxilia no cruzamento de dados com o inventário do acervo em processo de informatização georreferenciada.

O processo de elaboração de inventários de referência cultural prevê a identificação das atividades formadoras próprias do lugar no contexto analisado, pelo mapeamento dos modos de apropriação práticas e simbólicas, bem como suas evoluções históricas (IPHAN, 2000). Assim, o modelo proposto encaminha uma estruturação para compilação de informações, mas sempre sendo atualizadas conforme os próprios indicativos propostos pelos agentes inseridos no processo de inventário. Estes encaminhamentos convergem numa matriz que direciona sua estrutura, de forma que possa fornecer um material consistente e desenvolva frutos ao complexo debate da conservação dos jardins históricos.

Considerações finais

A estrutura-base apresentada direciona o processo em andamento de realização do inventário de práticas paisagísticas do SRBM, com indícios de sua forma de sistematização e coleta. Aliada a premissas de documentação de patrimônios culturais, a pesquisa busca delinear como as práticas do passado e suas renovações podem ser incorporadas a estratégias de conservação de sua coleção botânico-paisagística. Destaca-se o desafio metodológico existente nesta inventariação, tendo em conta a particularidade deste bem na história do paisagismo brasileiro e mundial, e a escassez de precedentes de inventário de bens culturais desta natureza.

Entende-se que a importância de um inventário de práticas ligadas à produção paisagística extrapola as fronteiras do Sítio Roberto Burle Marx e pode trazer contribuições à compreensão de como as práticas humanas vinculam-se à conservação dos jardins históricos, especialmente do movimento modernista brasileiro. Talvez seja desse olhar que tenha vindo a colocação de Ítalo Campofiorito na reunião do Conselho Consultivo para o tombamento do SRBM, quando afirma que conservá-lo "é mais do que guardar o que já está plantado - é proteger um extraordinário depósito científico e preservar incontáveis jardins do futuro" (IPHAN apud. DIAS, 2008; Processo 1131-T-84).

Referências Bibliográficas

BENJAMIN, Walter; **O Narrador**: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. P. 197-221. Editora Brasiliense. São Paulo, 1994.

BOSI, Ecléa; **Memória e Sociedade**: Lembranças dos velhos. 3 ed. Companhia das Letras. São Paulo, 1994.

DELPHIN, Carlos F.; **Manual de Intervenções em Jardins Históricos**. IPHAN, 2005.

DIAS, Robério; **Patrimônio Paisagístico do Sítio Roberto Burle Marx**: uma visão geográfica. Tese (doutorado). Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.

FERREIRA, Alda A.; NÓBREGA, Cláudia C. L. **Saberes e práticas paisagísticas na construção da paisagem cultural carioca**. Patrimônio e Memória. Assis, SP, v. 15, n. 2, jul./dez, 2019. p. 400-428. Disponível em: <pem.assis.unesp.br>.

INGOLD, Tim; **Antropologia e/como educação**. Coleção Antropologia. Tradução de Victor Emanuel Santos Lima. 1 ed. Editora Vozes. 2020. 256 p.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; **Inventário Nacional de Referências Culturais: manual de aplicação**. Apresentação de Célia Maria Corsino. Introdução de Antônio Augusto Arantes Neto. Brasília, 2000.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; **Nomination os Sítio Roberto Burle Marx for Inscription of the World Heritage List** (Dossiê de Candidatura). Iphan, Rio de Janeiro, 2019.

MELLO, Fernanda; MONTEIRO, Júlia. **Metodologia de Inventariação de Práticas Paisagísticas**: Relatos do Sítio Roberto Burle Marx. XVI SHCU - Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (no prelo). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2021.

MOREIRA, Rúbia R. P. S. **Olhar jardineiro**: um passeio pelo jardim, uma imersão na paisagem. Dissertação (mestrado). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2018.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria B.; **Inventário**. In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, AnaLucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. 2. ed. rev. E ampl. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016. (termo-chave Inventário). ISBN 978-85-7334-299-4.

SÁ CARNEIRO, Ana Rita; FEITOSA JR., Wilson; MARQUES DA SILVA, Joelmir; VERAS, Lúcia; **O Jardineiro e a Gestão dos Jardins Tombados no Recife**. In: PESSOA, Ana; FASOLATO, Douglas (Orgs.). Jardins históricos:

intervenção e valorização do patrimônio paisagístico. p. 281-291. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2016.

SIQUEIRA, Vera B. **Sítio Santo Antônio da Bica**: as coleções de Roberto Burle Marx. MODOS. Revista de História da Arte. Campinas, v.1, n.1, p.90-112, jan.2017. Disponível em: <<http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/mod/article/view/731/691>>

STORINO, Cláudia M. P.; LAVOR, Letícia D.; SOUZA, Marlon da Costa; CRESCÊNCIO, Diego R.; **Sistema informatizado para a gestão do acervo botânico-paisagístico**: a concepção do projeto de gestão. 5 Colóquio Ibero-Americano: paisagem cultural, patrimônio e projeto. Universidade Federal de Minas de Gerais. Belo Horizonte, 2019.

TABACOW, José; BURLE MARX, Roberto; **Arte e Paisagem: conferências escolhidas**. Livraria Nobel. São Paulo, 1987.

TITO ROJO, J.; CASARES PORCEL, M. **Especificidad y dificultades de la restauración en jardinería**. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sevilla: Consejería de Cultura Junta de Andalucía, año VII, n. 27, p. 138-145. Junio, 1999.

Processo 1131-T-84, vols. I, II e III. Processo de tombamento SRBM).